

PEDAGOGICAL SCIENCES

LEARNING FEATURES MODELING UNMANNED VEHICLE AT DIFFERENT LEVELS OF EDUCATION

Romanov Leonid

graduate student

Moscow Financial and Industrial University «Synergy»

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ БЕСПИЛОТНОГО АВТОМОБИЛЯ НА РАЗНЫХ СТУПЕНЯХ ОБРАЗОВАНИЯ

Романов Леонид

аспирант

Московский финансово-промышленный университет «Синергия»

Abstract

The author analyzes the concept of «unmanned vehicle», discusses the ways and approaches to their modeling in compliance with age characteristics.

Аннотация

В статье анализируется понятие «беспилотный автомобиль», рассматриваются способы и подходы к их моделированию с соблюдением возрастных особенностей.

Keywords: unmanned vehicle; modeling; moving object; robotics; trajectory.

Ключевые слова: беспилотный автомобиль; моделирование; движущийся объект; робототехника; траектория.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время состояние программно-аппаратного обеспечения позволяет внедрять процессы автоматизации в различные сферы деятельности человека. В статье будут рассмотрены три подхода к моделированию движущегося объекта в зависимости от класса обучающегося. Можно разделить беспилотные автомобили на несколько видов, например, с датчиком линии или с датчиком расстояния. Рассмотрим устройства с датчиком линии, которые будут совершать движение по траектории определённого цвета.

Принцип работы устройств будет одинаковым для всех возрастов, а различие будет состоять в сборке лабораторного макета и уровне навыков программирования.

ПЕРВЫЙ ПОДХОД

Первый подход подойдёт для учащихся 3-5 классов. При сборке используется набор LEGO Spike Prime. Первой задачей этого подхода является обучение школьников основным навыкам технического творчества и архитектуры. Второй задачей

ставится получение базовых навыков программирования. Модель собирается по определённой пошаговой схеме, что позволяет поэтапно отслеживать сборку лабораторного макета. Программирование движущегося объекта в этом подходе основано на составлении программы из текстовых блоков кода. Одним из плюсов LEGO SPIKE является то, что практически все используемые блоки (примеры представлены на рисунке 1) переведены на русский язык, что упрощает задачу школьникам, которые только начинают знакомиться с программированием. Существует два варианта создания необходимой программы. В первом варианте заданная траектория, по которой будет происходить движение должна быть строго определённого цвета. Во втором вычисляется относительная величина отражённого от поверхности света, что позволяет при определённых начальных заданных параметрах использовать «трассу», как чёрного, так и, например, коричневого цвета.

Рис. 1. Текстовые блоки

Рис. 4. Блок-схема алгоритма принятия решения

Для принятия решения о дальнейшем передвижении необходимы следующие входные данные: x_r – показание правого фоторезистора, x_l – показание левого фоторезистора, y – пороговое значение (значение на фоторезисторе при отражении света от цвета траектории).

Варианты решений:

- Если $x_l > y$ и $x_r > y$, то движение вперёд;

- Если $x_l > y$ и $x_r < y$, то поворот налево;
- Если $x_l < y$ и $x_r > y$, то поворот направо;
- Если $x_l < y$ и $x_r < y$, то возникает ситуация перекрёстка, решение которой изначально прописывает в коде микроконтроллера.

Ещё одним видом беспилотного автомобиля тот, который совершает движение в зависимости от

расстояния до ближайшего объекта. Создание лабораторного макета подобного движущегося устройства также можно разделить на несколько подходов для различных возрастных групп. Для старших классов с углублённым объяснением работы датчика расстояния с точки зрения физики. А именно измерение расстояния до объекта путём вычисления времени передачи-приёма сигнала, с учётом известной скорости распространения волны в пространстве, а также с учётом сведений об угле обзора работы датчика и эффективном угле наблюдения с последующей корректировкой задержки сигнала.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящей работе были проанализированы подходы к моделированию беспилотного автомобиля с датчиком цвета для различных возрастных групп школьников. В дальнейшем, имеются перспективы анализа подобных подходов для разработки модели беспилотного автомобиля с датчиком расстояния. В Arduino одним из примеров датчика расстояния служит ультразвуковой датчик HC-

SR04. Аналогичную сборку можно произвести и на конструкторе Lego.

Литература

1. Царегородцев Е.Л., Королева А.Н., Романов Л. Ю. Разработка робототехнического устройства с помощью современных компьютерных средств в интересах оборудования для нефтяной и газовой промышленности// ЭНЕРГЕТИКА, ИНФОРМАТИКА, ИННОВАЦИИ – 2021 (инновационные технологии и оборудование в промышленности, управление инновациями; экономика и менеджмент; научные исследования в области физической культуры, спорта, общественных наук и лингвистики). Сб. трудов XI -ой Межд. науч.-техн. конф. В 2 т. Т 2. – 2021. – С. 44-49
2. ГОСТ 19.701-90 ЕСПД. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Обозначения условные и правила выполнения / Единая система программной документации: Сб.ГОСТов. М.: Стандартинформ, 2010. – 24 с.